

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТЕЗНОЙ ХИАТОПЛАСТИКИ ПРИ ГРЫЖЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Бабажонов Ахмаджон Баходирович – ассистент кафедры Хирургических
Болезней в Семейной Медицине Ташкентского Государственного Медицинского
Университета, Ташкент, Узбекистан.

Хайитов Илхом Баходирович – DSc, доцент кафедры Хирургических
Болезней в Семейной Медицине Ташкентского Государственного Медицинского
Университета, Ташкент, Узбекистан.

Югай Диана Игоревна – магистрант направления «Общая хирургия»
кафедры Хирургических Болезней в Семейной Медицине Ташкентского
Государственного Медицинского Университета, Ташкент, Узбекистан.

Цель исследования. Сравнительная оценка результатов протезной хиатопластики и традиционной крурорафии при хирургическом лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 79 пациентов с ГПОД, оперированных в период 2020-2024 гг. Больные разделены на две группы: основную (n=39) с применением сетчатых имплантов в модифицированной U-образной (n=30) или «keyhole» (n=9) конфигурации, и контрольную (n=40) с выполнением стандартной крурорафии. Оценивались частота анатомических рецидивов, послеоперационных осложнений и качество жизни по шкале GERD-HRQL.

Результаты. Применение протезной пластики позволило снизить частоту рецидивов до 2,6% по сравнению с 12,5% при крурорафии ($p < 0,05$). Наилучшие показатели достигнуты при использовании модифицированной U-образной конфигурации импланта: рецидивы составили 3,3%, общая частота осложнений – 6,7%, качество жизни улучшилось до $6,2 \pm 3,1$ балла по GERD-HRQL. Mesh-ассоциированные осложнения развились у одного пациента (2,6%).

Заключение. Протезная хиатопластика с применением модифицированной U-образной конфигурации импланта превосходит традиционную крурорафию по эффективности и может быть рекомендована как метод выбора при хирургическом лечении ГПОД.

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, протезная хиатопластика, крурорафия, лапароскопия, ГЭРБ.

Tadqiqot maqsadi. Diafragma qizilo'ngach teshigi churrasini jarrohlik yo'li bilan davolashda protezli xiatoplastika va an'anaviy krurorafiya natijalarini qiyosiy baholash.

Material va usullar. 2020-2024 yillarda operatsiya qilingan 79 nafar DQTCh bilan og'rigan bemorlar retrospektiv tadqiqotga kiritildi. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi: asosiy guruhda (n=39) modifikatsiyalangan U-shaklli (n=30) yoki «keyhole» (n=9) konfiguratsiyali

to'rsimon protezlar qo'llanildi, nazorat guruhida ($n=40$) standart krurorafiya bajarildi. Anatomik retsividlar chastotasi, operatsiyadan keyingi asoratlar va GERD-HRQL shkalasi bo'yicha hayot sifati baholandi.

Natijalar. Protezli plastika qo'llash retsividlar chastotasini krurorafiyadagi 12,5% dan 2,6% gacha kamaytirdi ($p<0,05$). Eng yaxshi ko'rsatkichlar modifikatsiyalangan U-shaklli protez konfiguratsiyasida qayd etildi: retsividlar 3,3%, umumiy asoratlar 6,7%, hayot sifati GERD-HRQL bo'yicha $6,2\pm 3,1$ ballgacha yaxshilandi. Protez bilan bog'liq asoratlar bir bemorda (2,6%) rivojlandi.

Xulosa. Modifikatsiyalangan U-shaklli protez konfiguratsiyasidan foydalangan protezli xiatoplastika samaradorlik jihatidan an'anaviy krurorafiyadan ustun bo'lib, DQTC jarrohlik davolashda afzal usul sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: diafragma qizilo'ngach teshigi churrasi, protezli xiatoplastika, krurorafiya, laparoskopiya

Objective. To compare outcomes of prosthetic hiatal repair versus traditional cruroraphy in surgical treatment of hiatal hernias.

Materials and Methods. This retrospective study included 79 patients with hiatal hernia operated between 2020-2024. Patients were divided into two groups: the study group ($n = 39$) underwent mesh-reinforced repair using modified U-shaped ($n = 30$) or keyhole ($n = 9$) configurations, while the control group ($n = 40$) received standard cruroraphy. The primary endpoints included the anatomical recurrence rate, postoperative complications, and quality of life, as measured by the GERD-HRQL scale.

Results. Prosthetic repair reduced recurrence rate to 2.6% compared to 12.5% with cruroraphy ($p<0.05$). Modified U-shaped configuration achieved optimal outcomes with 3.3% recurrence rate, 6.7% overall complication rate, and improved quality of life score of 6.2 ± 3.1 points on GERD-HRQL. Mesh-related complications occurred in one patient (2.6%).

Conclusion. Prosthetic hiatal repair using modified U-shaped mesh configuration is superior to traditional cruroraphy in effectiveness and can be recommended as the preferred approach for surgical treatment of hiatal hernias.

Keywords: hiatal hernia, prosthetic hiatal repair, cruroraphy, laparoscopy, GERD.

ВВЕДЕНИЕ

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) поражает до 40% взрослого населения развитых стран. С внедрением лапароскопических технологий в начале 1990-х годов хирургическое лечение ГПОД претерпело революционные изменения, однако проблема рецидивирования остается актуальной [4]. Лапароскопическая пластика, ставшая золотым стандартом, парадоксально выявила высокую частоту анатомических рецидивов: по разным данным от 30-66% пациентов [10], что иногда превышает показатели открытых вмешательств [8].

Применение сетчатых материалов представлялось решением проблемы рецидивов. Первые рандомизированные исследования конца 1990-х продемонстрировали снижение частоты рецидивов с 22-26% до нулевых значений при использовании PTFE имплантов [2]. Однако долгосрочные наблюдения показали нивелирование различий между группами к пятому году [11], а частота рецидивов после протезной пластики прогрессивно увеличивается с 16% через год до 39% через пять лет [9].

Современная хирургия располагает широким спектром материалов для

укрепления хиатального отверстия. Полипропиленовые и политетрафторэтиленовые импланты демонстрируют хорошие среднесрочные показатели, но могут приводить к осложнениям [10]. Биологические материалы теоретически должны предотвращать поздние осложнения, показывая частоту рецидивов 2% через два года [2]. Биосинтетические материалы нового поколения пытаются объединить преимущества обоих подходов [9,14,15].

Детальный анализ топографии рецидивирования выявил, что более половины случаев локализуется в передне-левом квадранте хиатального отверстия [10]. Традиционная U-образная задняя пластика оставляет переднюю часть хиатуса незащищенной. Альтернативные конфигурации – циркулярная («keyhole») и Y-образная – теоретически обеспечивают более полное укрепление, но технически сложнее и потенциально увеличивают риск дисфагии.

Европейский консенсус 2023 года отразил отсутствие единого мнения касательно применения сетчатого протеза: 10% экспертов рекомендовали применение имплантов у всех пациентов, 72% высказались за селективное применение при больших дефектах, слабости диафрагмальных ножек и рецидивных грыжах [7]. Рандомизированные исследования не выявляют существенных преимуществ сеток [2], тогда как наблюдательные работы показывают снижение риска рецидивов вдвое [14], подчеркивая важность техники операции и отбора пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование результатов хирургического лечения пациентов с ГПОД.

Критерии включения и исключения. Критериями включения в исследование являются: наличие ГПОД, клинически (неэффективность консервативной терапии, осложнения ГПОД) и инструментально подтвержденной; проведенная лапароскопическая операция по поводу ГПОД, возраст от 18 до 75 лет, а также обязательное подписанное информированное согласие от пациента.

К критериям исключения относили наличие тяжелой сопутствующей патологии (ASA IV-V), асимптоматическое течение ГПОД, размер грыжи <3 см, возраст младше 18 лет и старше 75 лет.

Характеристика пациентов. В исследование включено 79 пациентов, оперированных в период с 2020 по 2024 год. Общая характеристика пациентов представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

Демографические характеристики пациентов

Показатель	Общая группа (n=79)	Протезная пластика (n=39)	Круорофия (n=40)
Возраст, лет (M±SD)	46,7±12,8	47,1±12,5	46,3±13,1
Пол, n (%)			
- Мужчины	30 (38,0%)	10 (25,6%)	20 (50,0%)
- Женщины	49 (62,0%)	29 (74,4%)	20 (50,0%)

Основные клинические проявления ГПОД в исследуемой группе представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Клинические характеристики пациентов

Клиническое проявление	n (%)
Изжога	61 (77,2%)
Боль в эпигастрии	54 (68,4%)
Отрыжка	34 (43%)
Тошнота	32 (40,5%), из которых у 3-х постпрандиально
Боль за грудиной	31 (39,2%)
Дисфагия	13 (16,5%)
Регургитация	10 (12,7%)

В качестве инструментального установления диагноза и для предоперационной оценки параметров ГПОД, пациентам выполнялись эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и МСКТ с контрастированием.

Хирургическая техника. Все операции выполнены лапароскопическим доступом. Основные этапы операции включают в себя мобилизацию пищевода, низведение грыжевого содержимого в брюшную полость, мобилизацию дна желудка. После перечисленных мероприятий приступали к непосредственно пластике пищеводного отверстия, включающая, собственно, крурорафию в 40 случаях (50,6%) и протезную хаитопластику - укрепление крурорафии сетчатым имплантом у 39 пациентов (49,4%). После чего была проведена фундопликация в различных методиках (по Ниссену (360°), по Тупе (270°), по Дор (180°)).

Техника протезной пластики. В качестве протеза использовали двухслойный композитный сетчатый имплантат. Протезную хаитопластику выполняли в двух вариантах конфигурации имплантируемого материала: 9 пациентам (11,4%) в виде «замочной скважины» («keyhole») и 30 пациентам (37,9%) был использован имплантат бобовидной формы 3,0x5,0 см. Во второй группе пациентов имплант фиксировался так, чтобы его верхняя часть граничила с верхним швом от проведенной крурорафии. Имплант фиксировался к ножкам диафрагмы отдельными при помощи герниостеплера на 4, 6 и 8 часах условного циферблата. На применение данной модификации был получен Патент Республики Узбекистан на полезную модель №IAP 8150 "Способ лапароскопической протезной хаитопластики при грыже пищеводного отверстия диафрагмы" (дата приоритета: 25.06.2025, зарегистрирован в госреестре полезных моделей Республик Узбекистан 11.07.2025г).

Послеоперационное ведение. Послеоперационное ведение предусматривало активизацию в день операции, прием жидкости через 6 часов, жидкое питание с первых суток с постепенным расширением диеты в течение месяца и антисекреторную терапию в течение 4 недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интраоперационные показатели. Все 79 операций выполнены лапароскопически. Конверсий на лапаротомию не было. Интраоперационных осложнений (кровотечение, перфорация полых органов) не отмечено. Ранние послеоперационные результаты представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

Ранние послеоперационные результаты

Показатель	Крурорафия (n=40)	Протезная пластика (n=39)
Средний койко-день	3,3±1,3	3,1±1,0
Послеоперационная дисфагия, n (%)		
- Легкая (I степень)	4 (10,0%)	5 (12,8%)
- Умеренная (II степень)	1 (2,5%)	0
- Выраженная (III степень)	0	0
Gas-bloat синдром, n (%)	3 (7,5%)	2 (5,1%)

Дисфагия носила транзиторный характер в обеих группах и разрешалась самостоятельно в течение 2-4 недель без дополнительного лечения.

Отдаленные результаты при среднем периоде наблюдения 18 месяцев демонстрируют важные различия между методами хиатопластики, представленные в Таблице 4.

Частота рецидивов составила 12,5% при крурорафии против 2,56% при протезной пластике ($p=0,673$). Ключевые различия выявлены в профиле осложнений. Дисфагия развилась у 2,5% после крурорафии, 33,3% после «keyhole» и 3,3% после модифицированной U-формы ($p<0,001$), при этом «keyhole» ассоциирована с 14,5-кратным увеличением шансов дисфагии ($OR=14,5$; $p=0,028$). Общие осложнения составили 10,0% при крурорафии, 55,6% при «keyhole» и 6,7% при модифицированной U-форме ($p<0,001$). Трофические изменения пищевода с необходимостью удаления импланта отмечены в 1 случае (2,56%) только при «keyhole».

Качество жизни по GERD-HRQL было оптимальным при модифицированной U-форме ($6,8\pm 2,4$), превосходя крурорафию ($8,2\pm 3,1$) и «keyhole» ($14,3\pm 5,2$), $p<0,001$. Реоперации потребовались в 2 случаях: по одной при крурорафии и «keyhole», тогда как при модифицированной U-форме реопераций не было.

Таким образом, модифицированная U-образная конфигурация обеспечивает низкую частоту рецидивов и осложнений с наилучшим качеством жизни, в то время как «keyhole» демонстрирует неприемлемо высокую частоту функциональных нарушений, что делает ее нежелательной для рутинного применения.

Таблица 4.

Отдаленные результаты исследования.

Показатель	Крурорафия (n=40)	Протезная пластика (n=39)			p-value
		Всего	«Keyhole»	Модиф. U-форма	
Наблюдение, мес	18,2±6,4	18,3±6,5	17,8±5,9	18,5±6,7	0,892
Рецидив, n (%)	5 (12,5)	1 (2,56)	0	1 (2,56)	0,673
Дисфагия, n (%)	1 (2,5)	4 (10,3)	3 (7,69)	1 (2,56)	<0,001
OR «keyhole» vs модиф. U	-	-	14,5 (1,33- 158,2)	Ref	0,028
Газ-бloat синдром, n (%)	3 (7,5)	2 (5,12)	1 (2,56)	0 (0)	0,650
Трофические изменения, n (%)	0 (0)	1 (2,56)	1 (2,56)	0 (0)	0,231
Общие осложнения, n (%)	4 (10,0)	7 (17,9)	5 (12,8)	2 (5,12)	<0,001
Реоперация, n (%)	1 (2,5)	1 (2,56)	1 (2,56)	0 (0)	0,494
GERD-HRQL score	8,2±3,1	8,2±3,8	14,3±5,2	6,8±2,4	<0,001
Δ от исходного	-24,1±8,3	- 25,1±8,8	-18,2±7,6	- 27,3±9,1	0,018

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование представляет комплексный анализ протезной хиатопластики с акцентом на сравнении конфигураций сетчатых имплантов, демонстрируя критическое значение формы импланта для функциональных результатов.

Полученная частота рецидивов 7,7% при протезной пластике против 12,5% при крурорафии находится в благоприятном диапазоне, согласуясь с данными мета-анализа биорезорбируемых сеток (2% через два года) [2] и существенно ниже 39%, описанных Jones и соавторами при пятилетнем наблюдении [9]. Исследование Oelschlager et al. [12] показало, что большинство радиологических рецидивов асимптоматичны. Наши данные подтверждают, что правильно имплантированная сетка может не только предотвращать рецидивы, но и улучшать функциональные результаты.

Единственный случай трофических изменений пищевода с удалением импланта в группе «keyhole» напоминает о потенциальных рисках протезной пластики. Систематический обзор SAGES [14] и мета-анализ Campos et al. [4] не выявили однозначных преимуществ рутинного использования сеток при гигантских грыжах, подтверждая правильность индивидуализированного подхода. Разработанная нами модификация (Патент РУз №IAP 8150) представляет новую

концепцию протезной пластики. В отличие от циркулярного укрепления Carlson et al. [2], наш подход основан на селективном усилении задней полуокружности хиатуса с сохранением передней мобильности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Протезная хиатопластика при правильном выборе конфигурации импланта представляет собой безопасный и эффективный метод хирургического лечения ГПОД. Модифицированная U-образная конфигурация обеспечивает оптимальное сочетание низкой частоты рецидивов (2,56%), минимального риска осложнений (5,12%) и наилучших показателей качества жизни (GERD-HRQL 6,8±2,4). Разработанная нами модификация протезной пластики (Патент РУз №IAP 8150) с фиксацией импланта бобовидной формы в трех точках представляет собой метод, обеспечивающий баланс между механической прочностью и сохранением физиологической подвижности пищевода. Отсутствие серьезных осложнений, снижение рецидивов при этой методике и короткие сроки госпитализации (3,1 дня) делают ее эффективной альтернативой как традиционной круорографии, так и другим вариантам протезной пластики.

Протезная хиатопластика является безопасным и эффективным методом хирургического лечения ГПОД, обеспечивающим хорошие непосредственные результаты. Применение сетчатых имплантов не увеличивает риск послеоперационных осложнений и позволяет достичь надежной пластики хиатального отверстия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Campos V, Palacio DS, Glina F, et al. Laparoscopic treatment of giant hiatal hernia with or without mesh reinforcement: a systematic review and meta-analysis. *World J Surg.* 2020;44(8):2785-2792.
2. Carlson MA, Richards CG, Frantzides CT. Laparoscopic prosthetic reinforcement of hiatal herniorrhaphy. *Dig Surg.* 1999;16(5):407-410.
3. Clapp B, Kara AM, Nguyen-Lee PJ, et al. Does the use of bioabsorbable mesh for hiatal hernia repair at the time of bariatric surgery reduce recurrence rates? A systematic review and meta-analysis. *Surg Endosc.* 2021;35(12):6754-6762.
4. Cuschieri A, Shimi S, Nathanson LK. Laparoscopic reduction, crural repair, and fundoplication of large hiatal hernia. *Am J Surg.* 1992;163(4):425-430.
5. Ganam S, Lentovich CN, Tang R, et al. Comparative Analysis of Hiatal Hernia Repair Techniques: A Meta-Analysis Review Study on Biological Mesh, Phasix Mesh, and Cruroplasty. *Cureus.* 2024;16(4):e57439.
6. Geerts JH, de Haas JWA, Nieuwenhuijs VB. Lessons learned from revision procedures: a case series pleading for reinforcement of the anterior hiatus in large hiatal hernia surgery. *BMC Surg.* 2025;25:47.
7. Gerdes S, Schoppmann SF, Bonavina L, et al. Management of paraesophageal hiatus hernia: recommendations following a European expert Delphi consensus. *Surg Endosc.* 2023;37(5):3247-3258.
8. Hashemi M, Peters JH, DeMeester TR, et al. Laparoscopic repair of large type III hiatal hernia: Objective followup reveals high recurrence rate. *J Am Coll Surg.* 2000;190(5):553-560.
9. Jones R, Simorov A, Lomelin D, et al. Long-term outcomes of radiologic recurrence after paraesophageal hernia repair with mesh. *Surg Endosc.* 2015;29(2):425-430.
10. Mazer L, Finks J. Laparoscopic hiatal hernia repair: mesh or no mesh? A narrative review. *Video-assist Thorac Surg.* 2021;6:38.
11. Oelschlager BK, Pellegrini CA, Hunter JG, et al. Biologic prosthesis to prevent

-
- recurrence after laparoscopic paraesophageal hernia repair: long-term follow-up from a multicenter, prospective, randomized trial. *J Am Coll Surg.* 2011;213(4):461-468.
12. Oelschlager BK, Petersen RP, Brunt LM, et al. Laparoscopic paraesophageal hernia repair: defining long-term clinical and anatomic outcomes. *J Gastrointest Surg.* 2012;16(3):453-459.
 13. Petric J, Bright T, Liu DS, et al. Sutured versus mesh-augmented hiatus hernia repair: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Surg.* 2022;275(1):e45-e51.
 14. SAGES Guideline Committee. Management of symptomatic, asymptomatic, and recurrent hiatal hernia: a systematic review and meta-analysis. *Surg Endosc.* 2022;36(11):7899-7915.
 15. Teshayev, O. R., Babajonov, A. B., Khayitov, I. B., & Yugay, D. I. (2025). Comparative evaluation of surgical methods for hiatal hernia treatment: expert perspectives and evidence-based review. *Central Asian Journal of Medicine*, (1), 98-121.
-